

ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA PARA LA DETECCIÓN DE *Giardia intestinalis* EN MUESTRAS DE HECES EN VENEZUELA

STANDARDIZATION OF THE POLYMERASE CHAIN REACTION TECHNIQUE FOR THE DETECTION OF *Giardia intestinalis* IN FECES SAMPLES IN VENEZUELA

MARÍA PAULA MORENO¹, MARIANGEL MORONTA¹, RENZO NINO INCANI³, JHON JESUS³, ROUSNEIDY MUJICA¹, HENRY TROSEL¹, MARÍA JESÚS PERTEGUER⁴, ELIZABETH FERRER^{1,2,*}

Universidad de Carabobo, ¹Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco J. Triana Alonso” (BIOMED), ²Departamento de Parasitología, Maracay, Venezuela, ³Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Carabobo, Departamento de Parasitología, Valencia, Venezuela, ⁴Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Microbiología, Servicio de Parasitología, Madrid, España

*Correspondencia: Elizabeth Ferrer , E-mail: elizabeth.ferrer@gmail.com

RESUMEN

Las técnicas moleculares son una excelente alternativa para el diagnóstico de giardiasis, producida por *Giardia intestinalis*, pero se requiere evaluar y determinar la mejor diana de amplificación, condiciones óptimas de reactivos y la estandarización de un protocolo de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para su detección. El objetivo del presente trabajo fue estandarizar una PCR para la detección del parásito basándose en dos dianas de amplificación (Cathepsina L y el gen codificante del ARN ribosomal 18S) y estandarización de la PCR donde se obtuvieron mejores resultados. Para la extracción de ADN se utilizó el estuche comercial de Promega, Wizard® Genomic DNA Purification Kit a partir de muestras de heces el cual permitió obtener ADN de gran pureza e integridad. La diana ideal fue la del gen codificante del ARN ribosomal 18S, por lo que se estandarizaron las condiciones de la reacción de esta PCR (concentración de reactivos, temperatura de hibridación y número de ciclos). Se determinó la sensibilidad analítica y especificidad de la técnica. Las condiciones óptimas para la PCR fueron: MgCl₂ 1,5 mM, dNTPs 100 μM, BSA 1 mg/mL, cebadores 0,2 μM, ADN Polimerasa 0,75 U, utilizando 35 ciclos y una temperatura de hibridación de 57 °C. La sensibilidad analítica de la PCR fue de 10 fg y la especificidad fue del 100 %, por lo que es altamente sensible y específica para la detección de ADN de *G. intestinalis*.

PALABRAS CLAVE: Giardiasis, diagnóstico, PCR.

ABSTRACT

Molecular techniques are an excellent alternative for the diagnosis of giardiasis, caused by *Giardia intestinalis*, but it is necessary to evaluate and determine the best amplification target, optimal reagent conditions and the standardization of a Polymerase Chain Reaction (PCR) protocol for its detection. The objective of this work was standardize a PCR for the molecular detection of the parasite based on two amplification targets (Cathepsin L and the gene encoding 18S ribosomal RNA) and standardization of the PCR where better results were obtained. For DNA extraction, the Promega commercial kit, Wizard® Genomic DNA Purification Kit, was used from fecal samples, which allowed obtaining DNA of great purity and integrity. The ideal target was the gene encoding 18S ribosomal RNA, so the reaction conditions of this PCR were standardized (reagent concentration, hybridization temperature and number of cycles). The analytical sensitivity and specificity of the technique were determined. The optimal conditions for PCR were: 1.5 mM MgCl₂, 100 μM dNTPs, 1 mg/mL BSA, 0.2 μM primers, 0.75 U DNA Polymerase, using 35 cycles and a hybridization temperature of 57 °C. The analytical sensitivity of the PCR was 10 fg and the specificity was 100%, making it highly sensitive and specific for the detection of *G. intestinalis* DNA.

KEY WORDS: Giardiasis, diagnosis, PCR.

INTRODUCCIÓN

Entre las enfermedades parasitarias causantes de diarrea más importantes, por su elevada prevalencia, destaca la giardiasis producida por el protozoario *Giardia intestinalis*. Este parásito se adhiere y coloniza la parte superior del intestino delgado, causando diarrea acuosa aguda en humanos y

animales. Es un importante protozoario zoonótico, por lo que representa una amenaza para la salud pública (Li *et al.* 2020, Alnomasy *et al.* 2021).

Hasta el momento se conocen ocho genotipos o variantes llamados “ensamblajes”, algunos de ellos son propios de humanos, otros propios de animales y otros se pueden encontrar en ambos (potencial

zoonótico). Los ensamblajes descritos son: A (Subtipos AI-AVI) (humanos y animales), B (Subtipos BIII, BIV) (humanos y animales), C (perros), D (perros), E (animales de granja), F (gatos), G (ratas) y H (mamíferos marinos) (Sarria-Guzmán *et al.* 2022).

El parásito tiene dos fases en su ciclo vital: el trofozoito flagelado que se adhiere a las microvellosidades intestinales, mediante una depresión circular que tiene su superficie ventral y que actúa como una ventosa, y el quiste infeccioso que persiste en el medio ambiente (Ash y Orihel 2010). El ciclo de vida de *G. intestinalis* ocurre en hospedadores caninos, felinos y humanos principalmente. La fase quística se elimina al medio ambiente por medio de las heces y la infección humana ocurre principalmente a través de la ruta fecal-oral por el consumo de agua y alimentos contaminados con el quiste (Fekete *et al.* 2021, Groudan *et al.* 2021, Mahdavia *et al.* 2022).

La giardiosis es una enfermedad intestinal que puede ser aguda o crónica. Entre un 30 y 60 % de los pacientes pueden ser asintomáticos, siendo portadores que pueden eliminar quistes y mantener la transmisión en las diferentes áreas. Los síntomas de la giardiosis aguda suelen aparecer entre 1 y 14 días (en promedio, 7 días) después de la infección. En general son leves y pueden incluir; diarrea, calambres abdominales, distensión abdominal, meteorismo y náuseas. Aunque generalmente es auto-limitada, puede progresar a deshidratación, desnutrición, retraso en el desarrollo y síndrome de malabsorción, especialmente en personas inmunodeprimidas. En la giardiosis crónica se puede producir anemia crónica con heces malolientes, distensión abdominal y flatulencia. Estos individuos pueden experimentar una pérdida de peso significativa y fatiga y a veces provoca retraso de la maduración en los niños (Watkins y Eckmann 2014).

Giardia intestinalis presenta una distribución mundial, mostrando una prevalencia del 2-7 % en países desarrollados y puede llegar a más del 30 % en países de bajos y medianos ingresos (Fantinatti *et al.* 2021). En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la giardiosis como una enfermedad desatendida (Sarria-Guzmán *et al.* 2022). En países desarrollados los casos de giardiosis son transmitidos principalmente a través de la contaminación hídrica, debido a la resistencia de los quistes de *G. intestinalis* a las medidas convencionales de tratamiento de agua, aunque

también los viajes a países de menor desarrollo, en zonas donde el parásito esté circulando y haya factores de riesgo para la transmisión, son una causa fundamental de casos de giardiosis en estas regiones del mundo (AMSE 2016).

En Venezuela, la giardiosis constituye un problema de salud pública, debido a diversos factores de riesgo, como contaminación de las fuentes de agua de consumo humano, la deficiente educación sanitaria y bajo nivel socioeconómico, así como en otros países latinoamericanos. Las tasas de prevalencias son variables, pero pueden ser particularmente altas en comunidades rurales e indígenas. En el caso del estado Bolívar, estudios de parasitosis intestinales realizados en comunidades rurales han mostrado prevalencias considerables (25,2-44,1 %) para *G. intestinalis* (Devera *et al.* 2014, Incani *et al.* 2017, Devera *et al.* 2020).

El diagnóstico de las parasitosis intestinales no puede basarse en las manifestaciones clínicas, ya que la sintomatología, cuando se presenta, es variada e inespecífica. Los datos epidemiológicos, aunque ayudan, tampoco son definitivos. El diagnóstico de certeza, consiste en la visualización de las formas parasitarias (Devera *et al.* 2020). La detección de *G. intestinalis* se basa principalmente en el examen microscópico de las heces. Estas técnicas presentan una sensibilidad del 50-70 % cuando se procesa una sola muestra. El examen microscópico de seis muestras puede no revelar su existencia, y, en ningún caso, la persistente negatividad de dichos exámenes puede excluir esta parasitosis (Hooshyar *et al.* 2019).

Por otro lado, existen algunos métodos inmunológicos para el diagnóstico de giardiasis que permiten la detección de anticuerpos contra el parásito. Esa detección se realiza principalmente mediante las técnicas de inmunoensayo enzimático (ELISA, por sus siglas en inglés, *Enzyme Linked Immunosorbent Assay*), Inmunofluorescencia indirecta (IFI) y Hemaglutinación indirecta (HAI). Se han desarrollado técnicas de ELISA para la detección de antígenos del parásito, pero su uso no elimina la necesidad de analizar múltiples muestras de heces para una detección precisa (CDC 2022).

En general, los métodos convencionales que utilizan la coprología y la inmunología tienen restricciones como la limitada sensibilidad, sobre todo en bajas cargas parasitarias (Dacal *et al.* 2020). El diagnóstico molecular, basado en la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, del

inglés *Polymerase Chain Reaction*) es una alternativa para diagnosticar enfermedades parasitarias gastrointestinales (Argy *et al.* 2022).

Se han descrito varios protocolos de PCR basados en diferentes dianas tales como: secuencias del gen codificante del ARN ribosomal de la subunidad pequeña (*ssRNA* del inglés, *small subunit ribosomal ribonucleic acid*) (Verweij *et al.* 2004) y la secuencia de la Catepsina L (Bairami *et al.* 2016). Además, estudios moleculares basados principalmente en el ADN codificante del ARN ribosomal de la subunidad pequeña (*ssu-RNA*) (Verweij *et al.* 2004), β -giardina (*bg* del inglés, *Beta Giardin*) (Cacciò *et al.* 2002), glutamato deshidrogenasa (*gdh* del inglés, *Glutamate Dehydrogenase*) (Monis *et al.* 1999) y triosa fosfato isomerasa (*tpi* del inglés *Triose Phosphate Isomerase*) (Sulaiman *et al.* 2003), han permitido identificar ocho genotipos de *Giardia intestinalis*.

Para el diagnóstico molecular de la giardiasis una de las dianas más utilizadas en PCR es la secuencia del gen codificante del ARN ribosomal de la subunidad pequeña, desarrollado en un formato de PCR múltiple a tiempo real, donde además de *G. intestinalis* se pudo detectar *Entamoeba histolytica*, y *Cryptosporidium* sp. con un 100 % de sensibilidad y especificidad para la detección de los tres parásitos (Verweij *et al.* 2004). Esta diana también fue utilizada en un estudio realizado en Holanda, donde se utilizaron 228 muestras de heces del caserío “El 25” del municipio Carlos Arbelo, estado Carabobo, Venezuela y se obtuvo por PCR para *G. intestinalis* una prevalencia de 33,8 %, mientras que por microscopía la prevalencia fue de 13,6 % (Incani *et al.* 2017). Por otro lado, otra diana utilizada en PCR para la detección de *G. intestinalis* es la secuencia de la Catepsina L, la cual fue desarrollada en un estudio de Bairami *et al.* (2016) y se evaluaron 22 muestras positivas y 47 muestras negativas de diferentes regiones de Irán, obteniendo un 100 % de sensibilidad para la detección de *G. intestinalis*. Debido a la alta sensibilidad de la PCR utilizando las dianas descritas, y que cada protocolo de PCR debe ser estandarizado y evaluado con muestras, reactivos y equipos de la región donde va a ser usado (Ferrer 2015) el objetivo del presente trabajo fue la estandarización de las PCRs para la detección de la secuencia del gen codificante del ARN ribosomal de la subunidad pequeña y la secuencia de la Catepsina L con muestras, reactivos y equipos de Venezuela, a fin de disponer de una técnica sensible y específica para la detección de *G. intestinalis* en muestras de heces.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras biológicas

Para la estandarización y validación se emplearon 10 muestras de heces con coprología positiva (Controles positivos), y 9 de individuos infectados con otros protozoarios (Controles negativos heterólogos). Las muestras empleadas fueron recolectadas previamente en la comunidad Tierra Blanca, parroquia Pijiguaos, municipio Cedeño, estado Bolívar, Venezuela (zona con casos de giardiasis según diagnóstico coproparasitológico, realizado en el Laboratorio) para un proyecto en colaboración de determinación de parasitosis intestinales, con el laboratorio de Investigaciones en Bilharzia del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Salud Sede Carabobo (Dr. Nino Incani y Lcdo. Jhon Jesús). Cada paciente accedió a participar previa autorización mediante un consentimiento informado. De igual manera, se les comunicó que las muestras serían usadas, además de para su diagnóstico y tratamiento, con fines de investigación. Además, se utilizaron muestras positivas para Giardiasis por coprología, recolectadas en diferentes laboratorios, también con su consentimiento informado.

Método para la extracción de ADN

El método utilizado para la extracción de ADN fue mediante el estuche comercial de Promega, *Wizard® Genomic DNA Purification Kit* con la finalidad de lograr un procedimiento de extracción simple y confiable, permitiendo la amplificación de ADN de las muestras. Luego de la extracción, el ADN fue disuelto en 100 μ L de agua esterilizada. Las muestras de ADN extraído fueron mantenidas a -20 °C hasta su uso. La evaluación del método de extracción se basó en el rendimiento, pureza e integridad del ADN. Las extracciones del ADN de todas las muestras se realizaron en el BIOMED-UC, en Maracay, estado Aragua, Venezuela.

Medida de la concentración, pureza e integridad del ADN

La concentración y pureza del ADN extraído fueron determinadas por los métodos descritos por Sambrook y Russell (2001). La concentración de ADN fue medida en un espectrofotómetro UV/Visible Ultrospec 3000 PharmaciaBiotech, midiendo la densidad óptica a 260 y 280 nm, usando la siguiente fórmula: $[ADN] = A_{260 \text{ nm}} \times D$ (Factor de dilución) $\times 50 \mu\text{g/mL}$. El grado de pureza se calculó mediante la relación $A_{260 \text{ nm}}/A_{280 \text{ nm}}$ y su

integridad fue evaluada mediante electroforesis horizontal de agarosa.

Electroforesis de ADN

La electroforesis de ADN se realizó de acuerdo con el procedimiento descrito por Sambrook y Russell (2001). La electroforesis se realizó en geles de agarosa al 3%, usando el tampón TAE (Tris-acetato-EDTA, Tris Ácido acético 40 mM, EDTA 0,5 M pH 8,0) y un sistema de electroforesis horizontal MINICELL* Primo EC 320 de TDFI. El voltaje a usar fue de 60-100V, de acuerdo con el tamaño del gel. Los geles fueron teñidos con Gel Red (Biotium) (1/10.000). Las bandas de ADN se visualizaron con luz UV usando el sistema Gel Doc 1000 de BioRad®. El tamaño de las bandas de ADN se determinó, comparándolas con aquellas de los marcadores de ADN; marcador de tamaño molecular 1 kb *ADN Marker*, Axigen Biosciences para las muestras de ADN y marcador de tamaño molecular 50 pb *plus ADN ladder*, Promega para los productos de PCR.

Evaluación preliminar de las dianas de amplificación

Se evaluaron las dianas de amplificación, Catepsina L y el gen codificante del ARN ribosomal 18S. Se utilizaron los cebadores; GIF (5-AATCTGTT-GACTTAAGGGAGTA-3; posición 185-206) (Directo) y GIR (5-ATTGAGTCATT-ATAGGGATTGT-3; posición 647-626) (Reverso) para la Catepsina L (Bairami *et al.* 2016) y los cebadores Giardia-80 F (5'-GACGGCTCAGGACAACGGTT-3') (Directo) y Giardia-127 R (5'-TGCCAGCGGTGTCCG-3') (Reverso) para el gen codificante del ARN ribosomal 18S (Verweij *et al.* 2004).

Estandarización de las PCRs para la detección de la secuencia del gen 18S codificante del ARN ribosomal y de la Catepsina L de *Giardia intestinalis*

Las PCRs para la amplificación de la secuencia del gen 18S codificante del ARN ribosomal y de la Catepsina L de *G. Intestinalis* se realizaron utilizando el ADN extraído de muestras de heces. Además, se utilizó ADN extraído de muestras con evaluación coproparasitológica positiva para *G. intestinalis* provenientes de laboratorios de Barquisimeto, estado Lara, y de Turmero y La Victoria, estado Aragua. Las reacciones de amplificación fueron realizadas de acuerdo a los

protocolos descritos por Verweij *et al.* (2004) (18 S ADNr) y Bairami *et al.* (2016) (Catepsina L).

Se emplearon los cebadores directos y reversos descritos y se variaron las concentraciones de los diferentes reactivos (Cloruro de Magnesio, BSA, dNTPs, cebadores y ADN polimerasa), y las condiciones de reacción tales como temperatura, y número de ciclos.

Para la estandarización de las técnicas se analizaron las siguientes condiciones: (A) **Concentración de ADN molde:** desde 100 nanogramos (ng) hasta 1 fentogramo (fg). Se hizo la curva utilizando las cantidades de ADN de 100 ng, 10 ng, 1 ng, 100 µg, 10 µg, y 1 µg, 100 fg, 10 fg y 1 fg. (B) **Concentración de los diferentes reactivos:** (B₁) **Cloruro de Magnesio:** desde 1,5 mM hasta 3 mM (1,5 mM, 2 mM, 2,5 mM, 3 mM); (B₂) **Albúmina sérica Bovina ó BSA** (del inglés, *Bovine Serum Albumin*): desde 0,5 mg/mL hasta 2 mg/mL (0,5 mg/mL, 1 mg/mL, 1,5 mg/mL, 2 mg/mL); (B₃) **Desoxinucleótido-tri-fosfato (dNTPs):** desde 50 µM hasta 200 µM (50, 100, 150 y 200 µM). (B₄) **Cebadores:** desde 0,2 µM hasta 0,8 µM (0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 µM), (B₅) **Taq ADN polimerasa (Promega):** desde 0,25 U hasta 1 U (0,25, 0,5, 0,75 y 1U). (C) **Programa de amplificación (temperaturas de hibridación y número de ciclos):** Las PCRs se llevaron a cabo teniendo como base los programas descritos por Verweij *et al.* (2004) (18S ADNr) y Bairami *et al.* (2016) (Catepsina L), variando la temperatura de hibridación (53, 55 y 57 °C) y el número de ciclos (30, 35 y 40 ciclos). Los productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 3% y comparados con marcadores de tamaño molecular (50 pares de bases de Promega®).

Determinación de la sensibilidad y la especificidad analíticas de la PCR

La sensibilidad se determinó haciendo curvas de titulación con diferentes cantidades de ADN (100 ng hasta 1 fg), y se determinó la cantidad mínima de ADN que produce amplificación.

La especificidad se determinó utilizando ADN de diferentes parásitos (*Entamoeba histolytica*, *Blastocystis* spp., *Dientamoeba fragilis*, *Trypanosoma cruzi*, *Cryptosporidium* spp., *C. cayetanensis*, *Toxoplasma gondii*, *Leishmania* spp.) y ADN humano, en los cuales no debería ocurrir amplificación.

Amplificación de la secuencia del gen 18S codificante del ARN ribosomal de *Giardia intestinalis* en muestras de heces de pacientes

Con las condiciones óptimas establecidas se realizó la PCR en un termociclador PTC- 200 (BIORAD®, Watertown, USA), cada amplificación incluyó un control negativo (libre de ADN) y un control positivo (con ADN del parásito). Posteriormente, los productos de PCR se separaron en un gel de agarosa al 3%, para su visualización y se compararon el tamaño de las bandas amplificadas (tamaño esperado de 62 pb) con las del marcador de tamaño molecular. Las PCRs de todas las muestras se realizaron en el BIOMED-UC, en Maracay, estado Aragua, Venezuela.

RESULTADOS

Utilizando toda la metodología descrita, se extrajo el ADN de las muestras y se hicieron ensayos preliminares para posteriormente estandarizar el protocolo que proporcionó los mejores resultados para la determinación de ADN de *Giardia Intestinalis* a través de la técnica de PCR.

Obtención de ADN en condiciones óptimas para la amplificación

Se obtuvo ADN puro de muestras de heces provenientes de individuos del estado Bolívar, de Barquisimeto, estado Lara, La Victoria, estado Aragua, Turmero, estado Aragua y Cagua, estado Aragua confirmadas con *G. intestinalis* por métodos coproparasitológicos. La técnica de extracción de ADN mediante el estuche comercial de Promega, resultó ser una técnica simple y confiable para la obtención de ADN.

Evaluación preliminar de dos dianas para la amplificación (Catepsina L y el gen codificante del ARN ribosomal 18S)

Con las muestras de ADN extraídas se realizó un "pool" denominado "Pool 3" que contiene muestras provenientes de la comunidad Tierra Blanca del estado Bolívar a la cual se le realizaron diferentes diluciones (1/10, 1/100 y 1/1000), además se utilizó una muestra proveniente de Barquisimeto, estado Lara a la cual también se le realizaron diferentes diluciones (1/10, 1/100 y 1/1000) y ambas se utilizaron para evaluar y comparar de manera preliminar dos dianas, Catepsina L y el gen codificante del ARN ribosomal 18S.

Para la diana Catepsina L se esperaba un producto de 463 pb y no se obtuvo en ningún caso, solamente se observan los dímeros de cebadores. Para el ADN ribosomal 18S, si se observó amplificación de un producto de 62 pb en varias muestras. En vista de los resultados obtenidos, se utilizó como diana el gen codificante del ARN ribosomal 18S para realizar las demás determinaciones ya que se observó una banda clara y única correspondiente a la muestra pura de Barquisimeto, estado Lara.

Determinación de las condiciones óptimas de reacción de la PCR para la amplificación de la secuencia del gen 18S codificante del ARN ribosomal de *G. intestinalis* en muestras de heces

Se evaluaron diferentes concentraciones de los reactivos de PCR (MgCl₂, dNTPs, BSA, cebadores y ADN polimerasa) y se observaron productos de amplificación de ADN con diferencias en su intensidad.

Para el MgCl₂ se variaron las concentraciones desde 1,5 hasta 3 mM, observándose la mejor amplificación a la concentración de 1,5 mM (Fig. 1A). Para los Desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) se variaron las concentraciones desde 50 μM hasta 200 μM observándose bandas definidas para una concentración de 100 μM. En el caso de las condiciones de la BSA, se varió su concentración desde 0,5 mg/mL hasta 2 mg/mL obteniéndose una mejor amplificación en la concentración de 1 mg/mL, ya que para las concentraciones 0,5 mg/mL y 1,5 mg/mL se observó contaminación en los controles negativos y en la concentración de 2 mg/mL no hubo amplificación de bandas. En el caso de los cebadores, se variaron las concentraciones desde 0,2 μM hasta 0,8 μM observándose la mejor amplificación a la concentración de 0,2 μM, ya que en el resto de las concentraciones se observó contaminación en los controles negativos. Posteriormente, se variaron las concentraciones de la *Taq* polimerasa desde 0,25 U hasta 1 U, en la cual se pudo observar buena amplificación para la concentración de 0,75 U ya que, en la concentración de 0,25 U no hubo amplificación y en las concentraciones de 0,5 U y 1 U existió contaminación del control negativo.

Con respecto al programa de amplificación, donde se evaluaron la temperatura de hibridación y el número de ciclos, se determinó que con la temperatura de hibridación de 57 °C se evidencian bandas bien definidas y sin contaminación presente. Por otro lado, se realizó variación en el número de

ciclos, comprobando que, al variar a 35 ciclos, se observan bandas bien definidas y sin contaminación, mientras que a mayor número de ciclos se observa contaminación. Por ello las condiciones óptimas seleccionadas fueron 57 °C de temperatura y 35 ciclos.

Las condiciones óptimas de reacción fueron aquellas donde se observaron bandas del tamaño esperado, únicas, nítidas y con ausencia de productos secundarios a través de imágenes fotográficas del sistema de fotodocumentación Gel Doc 1000® de Biorad de los geles de agarosa (Tabla 1).

Una vez estandarizada la técnica de PCR, se determinó la sensibilidad y especificidad analítica. Para la determinación de la sensibilidad analítica de la PCR estandarizada, se hicieron diluciones seriadas de cantidad de ADN, variando las concentraciones desde 100 ng hasta 1 fg (100 ng, 10 ng, 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg, 100 fg, 10 fg, 1 fg), con la finalidad de determinar la cantidad mínima de ADN que produce amplificación. En el gel de agarosa al 3% se pudo observar que el ADN fue capaz de producir amplificación en un rango que va desde concentraciones de 100 pg hasta 10 fg, siendo la sensibilidad analítica de la técnica 10 fg.

Para la determinación de la especificidad se utilizó ADN molde de diferentes parásitos (*Blastocystis* sp., *Dientamoeba fragilis*, *Cryptosporidium* sp, *Cyclospora cayetanensis*, *Toxoplasma gondii*, *Trypanosoma cruzi*, *Leishmania chagasi*) y ADN Humano, bajo las mismas condiciones de reacción, donde se demostró que solo hubo amplificación de las dos muestras de

G. intestinalis, indicando una especificidad del 100 %.

Identificación del ADN de *G. intestinalis* en muestras de heces de individuos infectados

Posteriormente se realizó la técnica de PCR estandarizada (18S-ADNr) con muestras de heces de pacientes con *G. intestinalis* confirmadas por medio de técnicas coproparasitológicas, lo cual nos permitió confirmar y verificar las condiciones ensayadas anteriormente. Se pudo evidenciar amplificación (Fig. 1B).

DISCUSIÓN

Los pacientes infectados por *G. intestinalis* pueden presentar bajas cargas parasitarias, lo que exhibe una baja sensibilidad por lo cual existe la necesidad de emplear muestras de heces seriadas en los métodos parasitológicos. En general, los métodos convencionales que utilizan la coprología y la inmunología tienen restricciones como la limitada sensibilidad, especificidad y la experiencia profesional que la mayoría de las veces no permiten un diagnóstico adecuado de la enfermedad giardiosis (Dacal *et al.* 2020).

Algunos investigadores han empleado los métodos de biología molecular para el diagnóstico de la enfermedad, por ser métodos que ofrecen alta sensibilidad y especificidad (Bairami *et al.* 2016, Alharbi *et al.* 2020). Para toda técnica de PCR se requiere una previa estandarización, adaptación y evaluación de las condiciones de reacción para su uso y deben ser validadas en cada laboratorio (Ferrer 2015).

Tabla 1. Condiciones elegidas para la estandarización de la PCR para la amplificación de la secuencia 18S codificante del ARN ribosomal de *Giardia intestinalis*.

Condiciones	Condiciones ensayadas	Condición óptima
Concentración de MgCl ₂	1; 1,5; 2; 2,5 mM	1,5 mM
Concentración de dNTPS	50; 100; 150; 200 μM	100 μM
Concentración de BSA	0,5; 1; 1,5; 2 mg/mL	1 mg/mL
Concentración de cebadores	0,2; 0,4; 0,6; 0,8 μM	0,2 μM
Concentración de polimerasa	0,25; 0,5; 0,75; 1 U	0,75 U
Condiciones de temperatura	53, 55, 57 °C	57 °C
Número de ciclos	30, 35, 40	35 ciclos

Figura 1. (A) Concentraciones de $MgCl_2$ para la amplificación de la secuencia 18S codificante del ARN ribosomal de *G. intestinalis*. Electroforesis en gel de agarosa al 3 % teñido con Gel Red de los productos de la PCR de *G. intestinalis*. M (Marcador 50 pb Promega). (A) 1,5 mM, (B) 2 mM, (C) 2,5 mM y (D) 3 mM. (C+) Control positivo, (C-) Control negativo. (B) PCR para la amplificación del gen codificante del ARN ribosomal 18S de *G. intestinalis*. (M) Marcador de tamaño molecular 50 pb ADN Promega. 1: La Victoria Mx 1, 2: La Victoria Mx 2,3: La Victoria Mx 3,4: Barquisimeto Mx 1,5: Barquisimeto Mx 2, 6: G1, 7: Cagua, 8: Victoria W, 9: Vargas Blanco, 10: Policlinico Mx 1, 11: Policlinico Mx 2, 12: Policlinico Mx 3, 14: control negativo.

En Venezuela, sólo existe un trabajo publicado sobre el uso de la técnica de PCR (18S-ADNr) para el diagnóstico de giardiasis (Incani *et al.* 2017), pero, aunque las muestras fueron venezolanas, la PCR se realizó en Holanda, por lo que es importante conocer cuál diana de amplificación, y con cuales condiciones, podría dar resultado para la detección molecular de los parásitos circulantes en nuestro país.

El aislamiento de ADN de alta calidad es esencial para realizar un buen diagnóstico mediante la técnica de PCR (Dacal *et al.* 2020), se deben establecer las condiciones óptimas para las diferentes técnicas de extracción de ADN por método convencional, a fin de lograr un procedimiento simple y confiable que permitiera la

lisis del material parasitario, la extracción y purificación del ADN y la eliminación de sustancias inhibitoras de la reacción. Se realizaron extracciones de ADN a partir de muestras de heces confirmadas con el protozooario *G. intestinalis* mediante el estuche comercial de Promega, Wizard® Genomic DNA Purification Kit.

En la última década existen publicados muchos métodos para la extracción de ADN de muestras. En el pasado, el aislamiento de ADN, especialmente en muestras de heces, era problemático y laborioso debido a su complejidad ya que contienen muchos contaminantes, además, la amplificación y detección de ADN es sensible a la contaminación, costosa, requiere mucho tiempo. Se han desarrollado métodos simples y eficaces para el

aislamiento de ADN de las heces y están disponibles en estuches comerciales (Verweij *et al.* 2003, Dacal *et al.* 2020), como el utilizado en el presente trabajo.

Por otro lado, con las muestras de ADN obtenidas a partir del estuche comercial se evaluaron dos dianas para la amplificación. Se realizaron múltiples ensayos preliminares de PCR para evaluar las condiciones de reacción utilizando dos pares de cebadores para el diagnóstico molecular de *G. intestinalis*.

En primer lugar, se realizó la amplificación de la secuencia de Catepsina L de *G. intestinalis*, variando las concentraciones de los diferentes reactivos de acuerdo al protocolo descrito por Bairami *et al.* (2016). Sin embargo, con el uso de estos cebadores no se observó amplificación en ninguna de las condiciones ensayadas, por lo cual no se pudo finalizar la estandarización de la PCR para la amplificación de esta diana, por la falta de resultados positivos. Esto podría deberse a variabilidad genética de *G. intestinalis* en la secuencia de los cebadores que puede que no haya una complementariedad total y eso podría generar uniones débiles al ADN molde y poco estables, con lo cual puede que a veces no haya producto detectable o se observen bandas poco definidas. La variabilidad genética ha sido ampliamente reportada, así como también la frecuente aparición de infecciones con genotipos y subtipos mixtos, y la heterocigosidad aparente en algunos loci genéticos para algunos genotipos de *G. intestinalis* (Feng y Xiao 2011, Chourabi *et al.* 2021, Salamandane *et al.* 2023).

Para realizar la estandarización de la técnica de PCR se seleccionó a partir de los resultados de las evaluaciones preliminares el gen codificante del ARN ribosomal 18S de *G. intestinalis* ya que fue la diana en la que siempre se obtuvo amplificación, en comparación con la otra diana estudiada. Para ello, se variaron las concentraciones de los diferentes reactivos, temperatura de hibridación y los números de ciclos con el fin de encontrar las concentraciones, temperatura y números de ciclos ideales.

Se realizó la estandarización de esta PCR basados en el protocolo descrito por Verweij *et al.* (2004), pero utilizando concentraciones de reactivos alrededor de las utilizadas en el protocolo original. En el presente trabajo se alcanzaron mejores resultados al utilizar concentraciones menores de MgCl₂, y mayores de cebadores. Igualmente ocurrió variación en el número de ciclos utilizados y en la

temperatura de hibridación siendo estos últimos valores menores a los utilizados en el protocolo original.

Concentraciones menores de reactivos se utilizaron en comparación con el trabajo de Potes-Morales y Crespo-Ortiz (2023), ya que ellos utilizaron mayor concentración de dNTPs y ADN Polimerasa.

Con respecto a la sensibilidad analítica de la técnica para la amplificación del gen codificante del ARN ribosomal 18S de *G. intestinalis*, se obtuvo un rango de amplificación que va desde 100 pg (picogramos) hasta 10 fg (fentogramos) lo cual corresponde a (10⁻¹⁵ gramos), indicando que la mínima cantidad de ADN que se amplifica mediante la técnica de PCR es de 10 fg, siendo el equivalente a aproximadamente una milésima parte de un quiste (ya que un quiste contiene aproximadamente 10 picogramos de ADN). La técnica de PCR estandarizada es capaz de detectar pequeñas cantidades de material genético de *G. intestinalis*, permitiendo su identificación, por lo que el ensayo de PCR podría ser una herramienta valiosa y de gran utilidad para el diagnóstico molecular de la giardiosis.

Por otra parte, se determinó que la técnica de PCR para la amplificación del gen codificante del ARN ribosomal 18S, no amplifica ADN de parásitos, tales como; *Entamoeba histolytica*, *Blastocystis* spp., *Dientamoeba fragilis*, *Trypanosoma cruzi*, *Cryptosporidium* spp., *C. cayetanensis*, *Toxoplasma gondii*, *Leishmania* spp., así como ADN de humano, demostrando así que la técnica presenta un 100% de especificidad.

Varios estudios han demostrado la mayor sensibilidad de las técnicas moleculares comparadas con las técnicas parasitológicas (Incani *et al.* 2017, Sante Fernández *et al.* 2023). Además, la existencia de PCR múltiples permite la detección rápida, sensible y fiable de los principales protozoarios intestinales, así como una reducción en la carga de trabajo y una disminución significativa en el tiempo hasta la obtención de un resultado (Incani *et al.* 2017, Sánchez *et al.* 2022, Sante-Fernández *et al.* 2023).

Es muy importante realizar estudios de secuenciación de ADN de *G. intestinalis* para confirmar que los resultados negativos con Catepsina L se deban a variabilidad genética, ya que varios investigadores han obtenido buenos resultados con esta diana, pero con muestras de

otros países (Bairami *et al.* 2016, Potes-Morales y Crespo-Ortiz 2023).

Otro aspecto importante es conocer los haplotipos/genotipos/esamblajes de *G. intestinalis* debido a su variabilidad genética y determinar que está circulando en nuestro país.

Este es el primer estudio molecular al respecto en Venezuela y los resultados obtenidos reflejan que la técnica de PCR para la amplificación del gen codificante del ARN ribosomal 18S de *G. intestinalis*, mostró una alta sensibilidad y especificidad, lo que podría permitir el diagnóstico precoz de la enfermedad y el seguimiento del tratamiento.

CONCLUSIONES

La extracción de ADN realizada por medio del estuche comercial de *Promega, Wizard® Genomic DNA Purification Kit*, resultó ser una técnica simple y confiable para la obtención de ADN puro, manteniendo así la integridad del mismo. La PCR basada en la amplificación del ADN de la secuencia de Catepsina L no mostró amplificación, por lo que esa diana no es adecuada para su uso en diagnóstico en el país y requiere ser estudiada. La estandarización de la PCR basada en el gen 18S ADNr presentó concentraciones óptimas menores a las determinadas por otros autores. La sensibilidad analítica de la técnica PCR-18S ADNr fue de 10 fg, equivalente aproximadamente a la milésima parte de un quiste del parásito. La técnica de PCR para la amplificación de la secuencia 18S ADNr de *G. intestinalis* mostró una alta especificidad, lo que la hace adecuada para el diagnóstico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALHARBI A, TOULAH FH, WAKID MH, AZHAR E, FARRAJ S, MIRZA AA. 2020. Detection of *Giardia lamblia* by microscopic examination, rapid chromatographic immunoassay test, and molecular technique. *Cureus*. 12(9):e10287.
- ALNOMASY S, AL-AWSI G, RAZIANI Y, ALBALAWI AE, ALANAZI AD, NIAZI M, MAHMOUDVAND H. 2021. Systematic review on medicinal plants used for the treatment of *Giardia* infection. *Saudi J. Biol. Sci.* 28(9):5391-5402.
- ARGY N, NOURRISSON C, ABOUBACAR A, POIRIER P, VALOT S, LAUDE A, DESOUBEAUX G, POMARES C, MACHOUART M, LE GOVIC Y, DALLE F, BOTTEREL F, BOURGEOIS N, CATEAU E, LETERRIER M, LE PAPE P, MORIO F, HOUZE S. 2022. Selecting a multiplex PCR panel for accurate molecular diagnosis of intestinal protists: a comparative study of Allplex® (Seegene®), G-DiaParaTrio (Diagenode®), and RIDA®GENE (R-Biopharm®) assays and microscopic examination. *Parasite*. 29:5.
- ASH L, ORIHTEL T. 2010. Atlas de parasitología humana. Quinta edición. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina, pp. 81-86.
- AMSE (ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE SANIDAD EXTERIOR). 2016. Giardiasis. Epidemiología y situación mundial. Disponible en línea en: <https://www.amse.es/informacion-epidemiologica/187-giardiasis-epidemiologia-y-situacion-mundial> (Acceso 26.07.2022).
- BAIRAMI A, REZAEI S, REZAEIAN M. 2016. Evaluation of a new primer in comparison with microscopy for the detection of *Giardia lamblia* infection in stool samples. *Iran J. Parasitol.* 11(1):19-23.
- CACCIÒ SM, DE GIACOMO M, POZIO E. 2002. Sequence analysis of the beta-giardin gene and development of a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism assay to genotype *Giardia duodenalis* cysts from human faecal samples. *Int. J. Parasitol.* 32(8):1023-1030.
- CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION). *Giardiasis*. Disponible en línea: <https://www.cdc.gov/dpdx/giardiasis/index.html> (Acceso 17.04.2024).
- CHOURABI M, BOUGHATTAS S, ABDALLAH AM, ISMAIL A, BEHNKE JM, AL-MEKHLAFI HM, ABU-MADI M. 2021. Genetic diversity and prevalence of *Giardia duodenalis* in Qatar. *Front. Cell Infect. Microbiol.* 11:652946.
- DACAL E, KÖSTER PC, CARMENA D. 2020. Diagnóstico molecular de parasitosis intestinales. *Enferm. Infecc. Microbiol. Clin.* 38(1):24-31.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, ÁLVAREZ E, ROJAS J, TUTAYA R, VELÁSQUEZ V. 2014. Prevalencia de parásitos intestinales en habitantes de una comunidad rural del estado Bolívar, Venezuela. *Kasmera*. 42(1):22-31.
- DEVERA R, AMAYA I, BLANCO Y. 2020. Prevalencia de parásitos intestinales en niños

- preescolares del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, Venezuela. 2016-2018. *Kasmera*. (48)2:e48231681.
- FANTINATTI M, GONÇALVES-PINTO M, LOPES-OLIVEIRA L, DA-CRUZ AM. 2021. Epidemiology of *Giardia duodenalis* assemblages in Brazil: there is still a long way to go. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 115:e200431.
- FEKETE E, ALLAIN T, SIDDIQ A, SOSNOWSKI O, BURET AG. 2021. *Giardia* spp. y la microbiota intestinal: Relaciones peligrosas. *Front. Microbiol*. 11:618106.
- FENG Y, XIAO L. 2011. Zoonotic potential and molecular epidemiology of *Giardia* species and giardiasis. *Clin. Microbiol. Rev*. 24(1):110-140.
- FERRER E. 2015. Técnicas moleculares para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. *Saber*. 27(3):359-371.
- GROUDAN K, GUPTA K, CHALHOUB J, SINGHANIA R. 2021. *Giardia lamblia* diagnosed incidentally by duodenal biopsy. *J. Investig. Med. High Impact. Case Rep*. 9:23247096211001649.
- HOOSHYAR H, ROSTAMKHANI P, ARBABI M, DELAVARI M. 2019. *Giardia lamblia* infection: review of current diagnostic strategies. *Gastroenterol. Hepatol. Bed Bench*. 12(1):3-12.
- INCANI R, FERRER E, HOEK D, RAMAK R, ROELFSEMA J, MUGHIMI-GRAS L, KORTBEEK T, PINELLI E. 2017. Diagnosis of intestinal parasites in a rural community of Venezuela: Advantages and disadvantages of using microscopy or RT-PCR. *Acta Trop*. 167:64-70.
- LI J, WANG Z, KARIM MR, ZHANG L. 2020. Detection of human intestinal protozoan parasites in vegetables and fruits: a review. *Parasit. Vectors*. 13(1):380.
- MAHDAVIA F, SADREBAZZAZ A, CHAHARDEHI AM, BADALI R, OMIDIAN M, HASSANIPOUR S, ASGHARI A. 2022. Global epidemiology of *Giardia duodenalis* infection in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *Inter health*. 14(1):5-17.
- MONIS PT, ANDREWS RH, MAYRHOFER G, EY PL. 1999. Molecular systematics of the parasitic protozoan *Giardia intestinalis*. *Mol. Biol. Evol*. 16(9):1135-1144.
- POTES-MORALES C, CRESPO-ORTIZ MDP. 2023. Molecular diagnosis of intestinal protozoa in young adults and their pets in Colombia, South America. *PLoS One*. 18(5):e0283824.
- SAMBROOK J, RUSSELL D. 2001. *Molecular cloning: A laboratory manual*, (3rd ed.) Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA, pp. 2-5.
- SALAMANDANE C, LOBO ML, AFONSO S, XIAO L, MATOS O. 2023. Exploring genetic variability of *Giardia duodenalis* and *Enterocytozoon bieneusi* in raw vegetables and fruits: implications for food safety and public health in Mozambique. *Front. Microbiol*. 14:1223151.
- SÁNCHEZ I, DASHTI A, KÖSTER PC, BAILO B, GONZÁLEZ N, ALLENDE J, STENSVOLD CR, CARMENA D, GONZÁLEZ-BARRIO D. 2022. Development, optimisation and validation of a novel Multiplex Real-Time PCR method for the simultaneous detection of *Cryptosporidium* spp., *Giardia duodenalis* and *Dientamoeba fragilis*. *Pathogens*. 11(11):1277.
- SANTE FERNÁNDEZ L, CAPÓN GONZÁLEZ P, MORENO FLORES A, COIRA MARÍN P, ALONSO GARCÍA P. 2023. Microscopía vs. biología molecular en el diagnóstico de infecciones protozoarias intestinales, ¿es el momento del cambio? *Rev. Esp. Quimioter*. 36(1):88-91.
- SARRIA-GUZMÁN Y, CHÁVEZ-ROMERO Y, BERNAL JE, GONZÁLEZ-JIMÉNEZ FE, SERRANO-SILVA N, FUSARO C. 2022. Molecular identification of *Giardia* spp. in Latin America: An updated systematic review on reports from 2017 to 2021. *J. Infect. Dev. Ctries*. 16(3):392-401.
- SULAIMAN IM, FAYER R, BERN C, GILMAN RH, TROUT JM, SCHANTZ PM, DAS P, LAL AA, XIAO L. 2003. Triosephosphate isomerase gene characterization and potential zoonotic transmission of *Giardia duodenalis*. *Emerg. Infect. Dis*. 9(11):1444-1452.
- VERWEIJ JJ, SCHINKE J, LAEIJENDECKER D, VAN ROOYEN MA, VAN LIESHOUT L, POLDERMAN AM. 2003. Real-time PCR for the detection of *Giardia lamblia*. *Mol. Cell Probes*. 17(5):223-225.
- VERWEIJ JJ, BLANGÉ RA, TEMPLETON K, SCHINKEL J, BRIENEN EA, VAN ROOYEN MA, VAN LIESHOUT L, POLDERMAN AM. 2004.

Simultaneous detection of *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, and *Cryptosporidium parvum* in fecal samples by using multiplex real-time PCR. J. Clin. Microbiol. 42(3):1220-1223.

WATKINS RR, ECKMANN L. 2014. Treatment of giardiasis: Current status and future directions. Curr. Infect. Dis. Rep. 16:396.